

SOMERSET MOEM ASARLARIDA MILLIY-MADANIY QADRIYATLARNING AKS ETISHI

Umida Djalilova To'liqinova

Toshkent kimyo texnologiya instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10603038>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Somerset Moem asarlarida milliy-madaniy qadriyatlarining aks etishi, yozuvchi individual uslubining o'ziga xos tomonlari ochib berilgan. Shuningdek, S.Moemning dengiz, suv, kema tushunchalari bilan aloqador frazeologik birliklar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: leksik birlik, madaniy kod, semiotika, sintaktik konstruktsiya, stilistik texnikasi.

Dunyo tilshunosligida muayyan til hodisalarini tahlil qilish, tarjimalarni mukammallashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari doirasida sun'iy intellektning lingvistik ta'minotini yaratish, tilning sotsiolingvistik, lingvokognitiv, lingvokulturologik xususiyatlarini ochish, leksikografik tadqiqotlarni amalga oshirish bilan bevosita bog'liq ishlar jadal rivojlanmoqda. Jahon miqyosida globallashtirish, integratsiyalashuvning kuchayib borishi, ayniqsa, til kesimida ham tadqiqotlarning zamon bilan hamnafas olib borilishini taqozo etmoqda. Shu jihatdan, tillar leksikasining har qanday qiyosiy-chog'ishtirma tahlili, til va madaniyat masalalari, badiiy adabiyotda milliy-madaniy xususiyatlarning ifodalanishi, leksik birliklar tasnifi, milliy-madaniy tushunchalarni ifodalovchi birliklar tadqiqi masalasini yanada rivojlantirish zaruriyati mavjud. Har qanday yozuvchi milliy nutq madaniyatining tashuvchisi va yaratuvchisidir. Tarjimon muallif yashab o'tgan davrning leksik birligidan foydalanadi, asar tili, g'oyasi va o'zining tajribasidan kelib chiqib turli til vositalarini tanlaydi va birlashtiradi. Yozuvchi o'z individualligini kalit so'zlar, sintaktik konstruktsiya va stilistik texnikasi orqali ifodalaydi. O'quvchi asarni tili, uning leksik va frazeologik tarkibi, grammatik tuzilishi, obrazlari, lug'at texnikasi va qahramonlarining so'zlashuv nutqi orqali qabul qiladi va baholaydi.

S.Moem individual uslubining o'ziga xos tomonlari asarlarining nomlanishida ham namoyon bo'ladi. Masalan, "The Painted Veil" (Bo'yalgan parda) romanining nomi shunchaki asarning semantik yadrosi emas. U intertekstual xususiyatga ega va alohida qiziqish uyg'otadi. Bu nom nafaqat kuchli hissiy yuk, balki yetakchi kompozitsion rolga ham ega. Sarlavhaning pozitsion ko'rinishini saqlab qoladi, iqtibos esa butun asarning asosiy qismiga aylanadi¹. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, asarda na "The Painted Veil" (Bo'yalgan parda) birikmasi, na sarlavhadagi allegorik maqsad uchun olingan "Veil" so'zi takrorlangan. Biroq, romanda semantik jihatdan "veil" so'ziga semantik yaqin "curtain" so'zi ishlatilgan. Ushbu leksik birlik to'g'ridan-to'g'ri atrofdagi qahramonlarning tafsilotlariga ishora qiluvchi nominativ ma'noni ifodalagan: "But in the day-time, protected by the **curtains** of her chair, she allowed herself to give way"². "Curtain" (parda) so'zi bevosita sarlavhaga semantik aloqadorligidan tashqari, mazmunan ham bog'liq: Kitti (asar qahramoni) illyuziya va xurofot pardasini yirtib tashlaydi, hayot pardasi bir lahzaga ko'tarilib, u o'zi orzu qilgan dunyoni ko'radi.

"It was as though the corner of a curtain were lifted for a 39 moment, and she caught a glimpse of a world rich with a colour and significance she had not dreamt of"³. Bu matnda "curtain" so'zi "to

1 Кизилова Т. О специфике аллюзивных заглавий литературных произведений // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. –М.: Диалог-МГУ, 2000. –Вып. 12. –С. 74.

2 Maugham S. The painted veil. United Kingdom, 1981. –P. 7

3 Maugham S. The painted veil. United Kingdom, 1981. –P. 10

lift the curtain over smth”- “*biror narsaning pardasini ko’tarmoq*” iborasining bir qismini ifodalagan. Bir vaqtni o’zida “*veil*” so’zini “*curtain*” deb qo’llanilishi “*hayotni teatr bilan taqqoslash (sahna pardasi)*” yashirin ma’nosini ham bergan. S.Moem o’z asarlarida o’sha davrning muhim ijtimoiy masalalarini ilgari suradi, dolzarb muammolarga yechim topishga harakat qilayotgan zamonaviy inson psixologiyasini ko’rsatadi.

Tilshunoslarning fikricha, “til millatning madaniy kodidir”⁴. Semiotikaga kiruvchi kod va madaniy kod terminlari U.Eko, Yu.Stepanov, Yu.Lotman, V.Teliya, V.Krasnyx, Ye.Brazgovskaya, A.Nurmonov va Sh.Usmanova tomonidan muayyan darajada o’rganilgan. “Lingvomadaniyatshunoslik fanga lingvomadaniy birlik, lingvomadaniyat, lingvomadaniy hamjamiyat, milliy-madaniy konnotatsiya, madaniy sema, presedent birliklar, lisoniy ong, olamning lisoniy manzarasi kabi bir qator yangi tushunchalar olib kirdi. Ular qatorida madaniyat kodlari tushunchasi alohida mavqega ega”⁵. Til birligi bilan madaniyat, turmush tarzi, milliy xarakter va boshqalar o’rtasida (tasvir, metafora, asosli iboralar orqali) bevosita bog’liqlik bor. Buyuk Britaniyani dengiz o’rab turganligi bois dengiz bilan bog’liq kasblar hamda unga bog’liq leksika ko’p bo’lishi tabiiy. Masalan: “*a great ship asks deep waters*” iborasi (so’zmaso’z “*katta kema chuqur suvlarni so’raydi*”) mazmuni “*aqlli yo’ldosh sayoz odamlardan va yuzaki fikrlardan saqlaydi*” qabilida tushuniladi. O’zbek tilida “*Dono bilan yursang yetarsan murodga, nodon bilan yursang qolasan uyatga*”, “*Katta karvonga katta yo’l*” kabi ekvivalentlari mavjud.

S.Moem asarlarida dengiz, suv, kema tushunchalari bilan aloqador frazeologik birliklar ko’p uchraydi: “*Of course I could have got it done cheaper, but Mrs. Owen strongly recommended him, and I thought it wasn’t worth while to spoil the ship for a coat of tar*”⁶. Tarjimon B.Izakova bu jumlaning “*Albatta, men arzonroq ishga kirishim mumkin edi, lekin missis Ouen uni qattiq tavsiya qildi va menga bu yerda hech qanday yomon gap yo’qdek tuyuldi*” deb o’g’irgan. U “*To spoil the ship for a coat of tar*” iborasini tushirib qoldirgan. Bu iboraning ma’nosi: “*yarim tiyinlik qatron tufayli kemani abgor qilish*”. Bizningcha, matnni “*Albatta, men bu ishni arzonroq qilishim mumkin edi, lekin missis Ouen buni qattiq iltimos qildi va men burgaga achchiq qilib ko’rpa kuydirmaslik afzalroq, deb o’yladim*”, deb tarjima qilish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, bir xil milliy madaniyat bo’lmagani kabi bir xil yoki hatto ayni bir madaniy predmetni aks ettiruvchi bir xil idrok obrazlari ham mavjud emas. “Bir madaniyatdan boshqasiga olib o’tilgan mazkur predmetning yoki hodisaning qiyofasi har doim o’zida milliy madaniy o’ziga xoslik elementini olib o’tadi”⁷. Madaniyatda shakllangan qadriyat tushunchalarining turli usullarda kodlashtirilishi madaniyat kodlari tizimini tashkil etadi. Bu tizim, umuman, olamning milliy lisoniy manzarasini hosil qiladi. Anglashiladiki, madaniy kodlar xalqning milliy-madaniy xususiyati bilan bog’liq hodisa hisoblanadi. Madaniy kod o’zida qadriyat, milliy-madaniy urf-odat, va me’yorlarni shartli ravishda aks ettiruvchi, ramziy va kodlangan tarzda ifodalovchi belgilar tizimidir. Madaniy kod o’sha millat tili, tarixi, ruhiyati, yashash tarzi haqida ma’lumotlarni eslatib turuvchi model vazifasini bajaradi.

4 Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

5 Худойберганаева Д. Лингвокультурологияда маданият код ташунчаси ва талқини // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2019. – №3. – Б. 15.

6 W. Somerset Maugham. Of Human Bondage. 1995. – P. 351.

7 Дмитриук Н.В. Формы существования и функционирования языкового сознания в негомогенной лингвокультурной среде: Автореф. дисс. ... д-ра. филол. наук. –М.: ИЯз РАН, 2000. – С.23.

References:

1. Maugham S. The painted veil. United Kingdom, 1981. –P. 7
2. Maugham S. The painted veil. United Kingdom, 1981. –P. 10
3. Маслова В.А. Лингвокултурология. – М.: Асадемия, 2001. – 208 с.
4. Худойберганава Д. Лингвокултурологияда маданият код тушунчаси ва талқини // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2019. – №3. – Б. 15.
5. W. Somerset Maugham. Of Human Bondage. 1995. – P. 351.
6. Дмитрюк Н.В. Формы существования и функционирования языкового сознания в неомогенной лингвокультурной среде: Автореф. дисс. ... д-ра. филол. наук. –М.: ИЯз РАН, 2000. – С.23.

